

KARPSIMON BALIQ CHAVOQLARINI YETISHTIRISHDA SOYA SUTINING AHAMIYATI

¹Toshova Nozima Rjabboyevna, ²Isoqov Boburmirzo Biloliddin o‘g‘li, ³Atuglonova
Mavluda Dadaxon qizi

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti biologiya fanlari falsafa doktori (PhD)

^{2,3}Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928707>

Annotatsiya. Tajribamizda karpsimon baliq chavoqlarini yetishtirishda soya sutining ahamiyati o‘rganildi. Karpsimon baliqlarini sun‘iy oziqlantirishda soya suti, baliqlarni tez o‘sishi va sog‘lom rivojlanishini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Soya suti o‘zining yuqori oqsil miqdori, vitaminlar, minerallar va ozuqa moddalarining boyligi bilan ajralib turadi. Tadqiqotda soya sutining baliq chavoqlarining o‘sish sur‘atlarini, jismoniy holatini va ovqat hazm qilish samaradorligini qanday yaxshilashdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, soya sutining baliqchilik sanoatida qo‘llanilishi baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.

Kalit so‘zlar: chavoq, soya suti, karp baliqlari, baliq unumdorligi, O‘zbekiston

Аннотация. В нашем эксперименте изучалось значение соевого молока в выращивании мальков карповых рыб. При искусственном кормлении карповых рыб соевое молоко играет важную роль в обеспечении быстрого роста и здорового развития рыб. Соевое молоко отличается высоким содержанием белка, богатством витаминов, минералов и питательных веществ. В исследовании анализируется роль соевого молока в улучшении темпов роста, физического состояния и эффективности пищеварения мальков рыб. Также, применение соевого молока в рыбководческой промышленности позволяет повысить экономическую эффективность выращивания рыбы.

Ключевые слова: мальки, соевое молоко, кarp, рыбная продуктивность, Узбекистан

Abstract. The importance of soy milk in raising carp fry was studied in our experiment. In the process of artificially feeding of carp fish, soy milk plays a crucial role in ensuring their rapid growth and healthy development. Soy milk is distinguished by its high protein content, richness in vitamins, minerals, and nutrients. The study analyzes the role of soy milk in improving the growth rate, physical condition, and digestive efficiency of fish fry. Furthermore, the usage of soy milk in the fishing industry allows for increased economic effectiveness in fish farming.

Keywords: fry, soy milk, carp, fish productivity, Uzbekistan.

KIRISH

1960 yillardan boshlab jahonda akvakultura hovuz baliqchiligi ko‘rinishida sanoat darajasida rivojlana boshladi (XX asr oxiriga kelib sanoat baliqchiligining yangi tizimlari – qafas moslamalari, basseynlar, yopiq suv ta‘minoti qurilmasi, akvaponika va boshqalar paydo bo‘ldi) Bu narsa Xitoyda, sobiq ittifoq mamlakatlari va boshqa bir qator mamlakatlarda har xil baliq turlaridan gonadotrop garmonlar qo‘llash orqali baliqlarni sun‘iy ko‘paytirish usullari ishlab chiqilganligi tufayli paydo bo‘ldi. Baliqchilikda kerakli muddatlarda boshqariladigan sharoitlarda ko‘p miqdorda baliq chavoqlarini olish imkoniyati yaratildi.

Baliqchilik rivojlanishidagi keying omil – baliqlarni yoppasiga oziqlantirishning nazariy asoslari ishlab chiqilganligi hisoblanadi. Baliqlarni juda ko‘p miqdorda yetishtirish faqatgina logistika rivojlanishi ya‘ni baliqlarga zarur bo‘ladigan katta miqdordagi yemlar bilan ta‘minlash hisobiga amalga oshirilishi mumkin. Shuni ta‘kidlash kerakki, baliqchilik ilmi baliqlarni gidroekosistemada o‘tishi mumkin bo‘lgan tabiiy ekologik jarayonlari hisobiga baliqlarni oziqlantirishni shakllantirish yo‘nalishidan ketdi. Mazkur yo‘nalish – suvning tez eftrofikasiyasini ta‘minlash uchun o‘g‘itlash va sun‘iy boshqariladigan sharoitda tabiiy ozuqa organizmlarini juda tez rivojlantirishni nazarda tutadi.

Hozirgi vaqtga qadar aynan mana shu yo‘nalishda jahon akvakulturasida eng ko‘p baliq mahsulotlari yetishtirilmogda. Suvga tushadigan quyosh nuri buning asosini tashkil etadi, chunki suvga tushgan quyosh energiyasi fitoplankton organizmlar fotosintezini energiya bilan ta‘minlaydi. Suv o‘g‘itlanganda fitoplankton organizmlar rivojlanadi ular bilan esa boshqa ekologik guruh organizmlari shu jumladan, baliqlar.

Dunyoda xorijiy olimlar tomonidan karpsimon baliqlar hovuz polikulturasining, shu jumladan, baliq chavoqlarini yetishtirishda har birining o‘ziga xos xususiyatlari bo‘lgan organik va mineral o‘g‘itlar hisobiga boy tabiiy ozuqa bazasini rivojlantirish uchun suvni o‘g‘itlashga yondoshuvlarning asoslari ishlab chiqilgan [3].

Baliq chavoqlarini yetishtirishda ularga qo‘shimcha ozuqa va suvni o‘g‘itlashning kompleks ta‘siri o‘rganiladi [4]. Osiyo mamlakatlari, eng avvalo, Xitoyda soya suti baliqlarni oziqlantirishning istiqbolli manbasi hisoblanadi va o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lganligi sababli soya sutidan baliq chavoqlarini yetishtirishda kompleks ravishda o‘g‘it sifatida o‘rganiladi [2].

Karpsimon baliq chavoqlarini yetishtirishda soya sutining ahammiyati

Yangi turdagi ozuqa va yangi o‘g‘it turlarini izlash tadqiqotlarning muhim vazifasi bo‘lib hisoblanadi. Bunday tadqiqotlarning maqsadi jahon tajribasi yutuqlarini mahalliy sharoitga moslashtirish, mahalliy bozorlardan topiladigan xom-ashyo hisobiga yanada samarali foydalanish, o‘g‘itlarning yanada arzon xillarini topish hisoblanadi. Ekstensiv va yarim intensiv hovuz polikulturasida karpsimon baliqlarni oziqlantirishga katta e‘tibor qaratiladi. Yo‘nalishlarning birida asosiy e‘tibor ozuqa retseptiga beriladi. Odatda karp balig‘i uchun tayyorlanadigan omuxta yemning asosiy ingredientlari – baliq uni qo‘shilgan boshqoqli ekinlar doni, premiks, protein miqdorini oshiradigan ayrim qo‘shimchalar, yog‘lar, vitaminlardan tashkil topadi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, soyani qayta ishlash mahsulotlari uzoq vaqtdan buyon va faol tarzda ishlatilib kelmoqda masalan, oziq-ovqat sanoatida (uni, kunjarasi, konsentratlari (quruq moddalari) va boshqalar). Ulardan shu maqsadlarda akvakulturada ham foydalanish talab etiladi, shunda yemlar tarkibidagi protein miqdori ortadi va tarkibi muvozanatlashtiriladi (akvakulturaning asosiy maqsadlardan biri). Ma‘lumki yem retsepti tarkibini soya mahsulotlari bilan almashtirish hazm bo‘lmaydigan komponentlardan qutulish, protein ulushini oshirish, omuxta yem foydali xususiyatlarini ko‘paytirish imkoniyatini beradi. Nisbatan arzon bo‘lgan o‘simlik xom-ashyosi bo‘lgan soya komponentlarini tayyorlanayotgan omuxta yem retseptiga qo‘shish ular tannarxining pasayishiga olib keladi.

Bizning tadqiqotimizda soyaning ko‘rsatib o‘tilgan barcha ustunliklaridan juda o‘ziga xos yo‘nalishda foydalanildi: soya sutidagi soyaning ozuqa moddalariga boyligi zooplankton organizmlarni oziqlantirishga yo‘naltirilgan va ular bilan parvarishlanayotgan karpsimon baliqlar (do‘ngpeshonaning har ikki turi, karp, oq amur) lichinkalari hayotining birinchi oyida chavoqlik bosqichiga yetguncha oziqlanadi. Karpsimon baliqlarda (ichki suv havzalardagi boshqa tur

baliqlarda ham) keyinchalik oziqlanish xususiyatiga ko‘ra bo‘linish kuzatiladi. Soya suti – bu boy organik o‘g‘it, biroq, soya suti suspenziyasida yarim osilgan holda turgan soya dukkaklarining bo‘lakchalari baliq chavoqlari uchun ozuqa moddasi bo‘lib xizmat qiladi. Ya‘ni, katta ehtimol bilan soya suti karpsimon baliqlar chavoqlari oziqlanishida qo‘shimcha boy ozuqa manbai hisoblanadi.

Tajriba va natijalar

Tajribalarimizda 4 № 1,2,3,4 hovuzlar tashkil qilindi va karpsimon baliq chavoqlarini soya suti yordamida yetishtirish bo‘yicha tajribalar qo‘yildi. Hovuzlarda nazorat ovlari otkazilganda quydagi natijalarga erishildi.

№ 1 hovuzdan 11-12 iyunda umumiy biomassasi – 3430 kg bo‘lgan karp chavoqlari ovlandi, ularning individual og‘irligi 7 g, hisob-kitoblarga ko‘ra - 490 ming dona, ya‘ni chavoqlar chiqishi - 49 % ni tashkil qildi.

№ 3 hovuzdan xuddi shu kunlar umumiy biomassasi – 1935 kg oq amur chavoqlari tutildi, chavoqlar o‘rtacha og‘irligi – 9 g, 215 ming dona chavoq tutilgan ya‘ni, chavoq chiqishi - 43 % ni tashkil etdi.

№ 2 hovuzdan 11-12 iyunda 4104 kg oq do‘ngpeshona baliq chavoqlari ovlandi, chavoqlar individual og‘irligi – 4.56 g ni tashkil qildi. Hisob – kitob natijalariga ko‘ra, 900 ming dona chavoqovlangani ya‘ni chavoqlar chiqishi – 45 % ni tashkil etgani aniqlandi. №4 hovuzdan shu kunlari 1070 kg chipor do‘ngpeshona chavoqlar rivojlandi. Chavoqlar individual og‘irligi o‘rtacha – 5.1 g ni tashkil etdi. Hisob-kitoblar natijasi – 210 ming dona chavoq tutilganini ya‘ni, chavoqlar chiqishi 42% ni tashkil qilganini ko‘rsatdi. Mazkur yoshda tajribadagi har ikki tur baliq chavoqlari me‘yoriy o‘shish ko‘rsatkichlari rejali iqtisodiyot ko‘rsatkichidan sezilarli darajada (tajribadagi chavoqlar qariyb 2 marta yirik) yuqori ekanligi aniqlandi. Shunday qilib, biroz sho‘rlangan suvlardan to‘yinadigan hovuzlarda soya sutidan foydalanilganda parvarishlanayotgan oq va chipor do‘ngpeshona baliqlar chavoqlarining yashovchanlik borasidagi me‘yoriy ko‘rsatkichlari rejali iqtisodiyot davridagi ko‘rsatkichlardan yuqori bo‘ladi. Baliqlar o‘lchami bo‘yicha o‘shish ko‘rsatkichlari tajriba davomida me‘yoriy o‘shish ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada ortda qoldirdi.

Shuningdek, kuzatish natijalarimiz soya suti karp va oq amur baliqlar chavoqlarida bo‘lgani kabi oq va chipor do‘ngpeshona baliqlar chavoqlariga kompleks ta‘sir etishini ko‘rsatdi. Soya suti hovuzlar tabiiy ozuqa bazasi organizmlari rivojlanishi uchun juda yaxshi o‘g‘it sifatida ta‘sir qiladi. Shu bilan birga, do‘ngpeshona baliqlar to‘dasi soya suti bulutlaridan ko‘p marta suzib o‘tishadi. Demak, ular soya suti tarkibidagi soya bo‘lakchalari bilan oziqlanadi. Hayotining birinchi oyi oxirida (chavoqlik davrining boshlanishida) ikki tur do‘ngpeshona baliqlar oziqlanishida sezilarli darajada tafovut paydo bo‘ladi: oq do‘ngpeshona asosan fitoplankton bilan oziqlanishga o‘tadi, chipor do‘ngpeshona baliq chavoqlari esa zooplankton bilan oziqlanishga ixtisoslashadi. Bu oziqlanishdagi farq karpda (bentofag) va oq amurda (chavoq davriga o‘tgach yuksak suv o‘simliklari bilan oziqlanishga o‘tadi) yanada yaqqolroq namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Soya sutidan foydalanish baliq pitomniklari uchun istiqbolli organik o‘g‘it ekanligini ko‘rsatdi; soya suti qo‘llanilganda hovuzlarda fitoplankton organizmlar (76 tur, asosan yashil suv o‘simliklar ustunlik qiladi) va zooplankton organizmlar (10 tur, shu jumladan, kolovratkalar, shoxdormo‘yovlilar va eshkak oyoqlilar) yaxshi rivojlanadi.

Shu bilan birga, soya sutining qo‘llanilishi baliqchilikda yangi va yanada samarali texnologiyalarni yaratishga imkon beradi. Bu, baliqchilik sohasida resurslardan samarali foydalanishga va baliq yetishtirish jarayonini optimallashtirishga yordam beradi. Baliqchilikda

soya sutining qo‘llanilishi bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Ba’zi ilmiy ishlar soya sutining baliqlarning o‘sishi va suvda yashashdagi salomatligini yaxshilashga ta’sir qilganini ko‘rsatgan. Bunda, soya suti baliqlarning yashash davomiyligini uzaytirishi, tez o‘sishini ta’minlashi va zarur ozuqaviy moddalar bilan to‘liq ta’minlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б., Салихов Т.В. Рыбоводство – разведение карповых рыб в Узбекистане, Ташкент, ChinorENK, 2003, 88 с.
2. Pongmaneerat J., Watanabe T., Takeuchi T., Satoh S., Use of different protein meals as partial or total substitution for fish meal in carp diets // Nippon Suisan Gakkaishi. 1993. 59. – P.1249 - 1257.
3. Hossain I., Ahmed S., Reza M.S., Hossain M.Y., Islam M., Ara J., Islam R. Effects of organic fertilizer and supplementary feeds on growth performance of Silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*) and Bata (*Cirrhinus reba*) fry in nursery ponds // International Journal of Researches of Applied Natural Society Sciences. 2013. 1. – P. 117 - 124.
4. Samad M.A., Jasmine S., Mosaddequr M.R., Jahan S., Selim R.M., Istiaque M.H., Yeamin M.H. Effect of Feeds and Fertilizers on Growth and Survival Rate of Threatened *Labeobata* Fry in Earthen Nursery Ponds // World Journal of Zoology. 2014. 9. – P. 244 - 249.